

Анализ И Систематизация Фэшн-Дизайн В Современном Дизайне

Юнусходжаева Х.М.

ТИТЛП доц

Таллиева Г

ТИТЛП магистр

Юнусходжаева Н.Д.

Н.И.Т.П. ассистент

Abstract: Объектом исследования является фэшн-дизайн как одно из новых направлений в дизайне. В связи с тем, что в настоящее время значительно расширяются области применения дизайна, у людей постоянно появляются новые идеи и новые потребности, поэтому дизайн находится в постоянном развитии. Одним из новых направлений в дизайне является фэшн-дизайн, распространяющийся на все сферы деятельности, порождаемые модой. Предмет исследования – понятийно-терминологический аппарат фэшн-дизайна.

Keywords — фэшн-дизайн, дизайн, мода, дизайн костюма, графический дизайн, фэшн-иллюстрация, эскизы моделей, фор-эскиз, творческий эскиз, рекламно-графический эскиз.

Актуальность данной статьи обусловлена появлением нового направления в дизайне – «фэшн-дизайна». Дизайн является относительно молодой, принципиально новой сферой творческой деятельности. Как самостоятельный вид профессиональной деятельности, едва насчитывающий столетнюю историю, тем не менее, дизайн сегодня признается как универсальная метадисциплина, как художественное проектирование не только предметов, среды, процессов и услуг, но и образа жизни.

Большее внимание уделяется графике моды и модной иллюстрации, роли графического дизайна в модной иллюстрации и, как результату, синтезу графического искусства и моды [1,4,7].

Мода – это совокупность вкусов и взглядов, господствующих в определенной среде, в определенное время. В широком смысле, мода – это кратковременное господство определенных вкусов в обществе, в том числе в манере одеваться. Согласно энциклопедии моды под термином «мода» подразумевается «постоянное стремление к изменению всех форм проявления культуры, но обычно имеют в виду одежду» [2,с.11].

В каждом европейском языке есть слово, аналогичное русскому «мода» (от лат. *modus* – мера, правило, предписание, образ действия): французское *mode*, итальянское *moda*, английское *fashion* [3,с.42].

В фэшн-иллюстрации, являющейся неотъемлемой частью моды, передается образ, разработанный дизайнером одежды через видение иллюстратора в своей индивидуальной манере. Фэшн-иллюстрация передает эмоции, энергию, талант и креативность иллюстратора. Она позволяет придать изображению свою индивидуальность и характер. Немало публикаций в

профессиональной печати посвящено отдельно фэшн-иллюстрации («модной» иллюстрации), истории ее возникновения и развития, видам, стилям и техникам фэшн-иллюстрации [5,11,13].

Фэшн-дизайн тесно связан с дизайном-костюма и графическим дизайном и, соответственно, области применения фэшн-дизайна достаточно разнообразны и включают как дизайн костюма, так и рекламу костюма, охватывая все сферы, порождаемые модой: журналы мод, обложки журналов, фэшн-иллюстрации, фэшн-альбомы, реклама модных брендов, оформление модных магазинов и др.

Таким образом, становится понятно, что фэшн-дизайн требует профессиональных знаний как по дизайну костюма (разработка фор-эскиза, творческого эскиза и др.), так и по графическому дизайну (разработка рекламно-графического эскиза для фэшн-альбома, плаката, фэшн-иллюстрации и др.). В зависимости от области применения фэшн-дизайна (дизайн костюма и реклама костюма), проектируют различные виды эскизов костюма. Значительное место в развитии фэшн-иллюстрации отводится компьютерной графике, что находит отражение в публикациях, раскрывающих особенности цифровых технологий в современной модной иллюстрации [6, 14].

Это во многом объясняется новизной понятия «фэшн-дизайн», Термин «фэшн-дизайн» состоит из двух составляющих: «фэшн» и «дизайн». Дизайн (англ. *design*, «рисунок, чертеж, замысел») – это творческая проектная деятельность, целью которой является создание гармоничной предметной среды, наиболее полно удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека.

Дизайн в наше время – значимая, развитая и теоретически осмысленная сфера художественной

деятельности человека. Продуктом его является предметный мир, создаваемый людьми средствами индустриальной техники по законам красоты и функциональности. Дизайн принадлежит одновременно к области создания и материальных, и духовных ценностей, решая в совокупности и практические, и художественные задачи.

В связи с этим, возникает необходимость решения следующих задач: – определить место «фэшн-дизайна» в структуре современного дизайна; – выявить области применения фэшн-дизайна; – дать определение термина «фэшн-дизайн». Для того, что бы определить место «фэшн-дизайна» в структуре современного дизайна, необходимо понять, какой смысл вкладывается в это понятие, выявить, как фэшн-дизайн соотносится с другими видами дизайна. Анализ публикаций в профессиональной печати, включая справочные и научные издания по культурологии, дизайну, моде, показал отсутствие четкого определения термина «фэшн-дизайна».[7]

Мода является универсальным механизмом постоянного обновления общественной жизни, который действует на основе утверждения нового в жизни общества. У людей возникает необходимость обращения к наиболее популярным утвержденным в обществе образцам одежды для смены внешнего вида и преобразования себя согласно эстетическим идеалам. В работе М.С. Любенко фэшн-дизайн (fashion design) характеризуется как термин, активно употребляющийся в зарубежной литературе в отношении дизайна одежды, обуви и аксессуаров, а также ювелирных изделий [8,с.148].

В настоящее время значительно расширяются области применения дизайна. У людей постоянно появляются новые идеи и новые потребности, поэтому дизайн находится в постоянном развитии. С появлением новых видов дизайна происходит переосмысление его традиционных форм, направлений и процессов. Одним из новых направлений в дизайне является фэшн-дизайн, распространяющийся на все сферы деятельности, порождаемые модой – это и дизайн костюма, и дизайн журналов мод, и обложек журналов, и фэшн-иллюстрации, и фэшн-альбомы, и дизайн рекламы модных брендов и даже оформление модных магазинов [9, с. 64].

Определение места «фэшн-дизайна» в структуре современного дизайна, изучение областей применения фэшн-дизайна; терминологический анализ дефиниций родственных понятий позволили уточнить определение фэшн-дизайна, предложенное нами ранее в работе [10,с.22].

Вполне можно согласиться с выводом, предложенным в работе [11, с. 60], что «современная фэшн-иллюстрация – это визуализация, создаваемая с целью выделить субъект, а не форму, где наиболее важно – показать личность человека, индивидуальность образа. Если назначение обычной иллюстрации – объяснить или

декорировать текстовое содержимое книги, журнала, газеты, то в модной иллюстрации – это презентация одного из образов человека, обусловленных модным значением и актуальностью стиля жизни, что указывает на социальную значимость иллюстрации моды как вида современного искусства.

Очевидно, по этой причине оригиналы иллюстрации моды стали предметом коллекционирования. Многие музейные выставки, галереи искусств выделяют места для экспонирования работ иллюстраторов прошлого и наших современников». Необходимо отметить, что фэшн-иллюстрация является самостоятельным арт-направлением. В настоящее время фэшн-иллюстрация переживает новый этап развития, несмотря на то, что существует уже около 500 лет, а наибольшую популярность приобрела в начале XIX века – время появления большого количества модных журналов.

Следует пояснить, что английское слово «fashion» (в русскоязычном написании используются два варианта «фэшн» и «фешн») многозначно и переводится как:

- 1) образ, манера;
- 2) фасон, покрой; форма;
- 3) стиль, мода [12,с.268].

Особенно это важно учитывать при профессиональной подготовке фэшн-дизайнеров. Педагогические аспекты в подготовке фэшн-дизайнеров так же рассматриваются в профессиональной печати. Так, в работе М.Р. Тимофеевой и Г.В.Дегтяревой [15] затрагиваются педагогические аспекты в подготовке фэшн-дизайнеров с позиции создания социальной, экономической и экологической устойчивости. Анализ публикаций показывает, что фэшн-дизайн рассматривается в разных аспектах: творческом, производственном, педагогическом.

Однако необходимо уточнить, что в настоящее время фэшн-дизайн не ограничивается только дизайном одежды, так как в современных условиях особое значение приобретает не только создание, но и реклама одежды. Таким образом, понятие «фэшн-дизайн» охватывает все области, связанные с модой, а точнее с дизайном костюма в широком смысле этого слова, как системой предметов и элементов одежды, обуви, аксессуаров и др., отражающих социальную и национальную принадлежность человека, его пол, возраст, занятие, профессию и т. д., а так же с рекламой этого костюма. Попытаемся определить место фэшн-дизайна и выявить его связи с другими видами, исходя из существующей типологии дизайна. В составе современного дизайна выделяют четыре типа:

1. Предметный дизайн (дизайн костюма; дизайн мебели; дизайн текстиля; дизайн аксессуаров; дизайн средств транспорта и т.п.).
2. Коммуникативный дизайн (графический дизайн; экспо-дизайн; web-дизайн; сценический дизайн для презентаций; телевизионный дизайн и т.п.).

3. Средовой дизайн (ландшафтный дизайн; фито-дизайн; дизайн экстерьеров; дизайн интерьеров и т.п.).

4. Личностно-имиджевый дизайн (дизайн прически; макияж; боди-арт и т.п.). Для того, чтобы наглядно представить соотношение фэшн-дизайна с другими видами дизайна, покажем его место в структуре современного дизайна с помощью.

Дизайн всегда направлен на совершенствование уже существующего предметного мира. Термин «фэшн» появляется в русском языке в последние годы, и часто используется как часть составных слов, таких как фэшн-дизайнер (модельер), фэшн-перформанс (показ мод), фэшн-шоу (демонстрация модной одежды и аксессуаров), фэшн-индустрия (производство модной одежды) и множество других [16,с.355].

В зависимости от области применения фэшн-дизайна, проектируют различные виды эскизов костюма: фор-эскиз; творческий эскиз; технический эскиз;рекламно-графический эскиз. Фор-эскиз (предварительный эскиз) – это предварительный рисунок будущей формы костюма с приблизительным изображением ее основных признаков. Главное в разработке фор-эскиза – создание образа проектируемой модели. Творческий эскиз (художественный эскиз) – это изображение модели с детальной прорисовкой. В творческом эскизе должна быть показана не только общая форма одежды, но и отдельные его элементы. В эскизе намечается конструкция формы, общее цветовое решение.

Главное в разработке творческого эскиза – изображение деталей и элементов проектируемой модели. Технический эскиз (рабочий эскиз) – это рисунок-схема, точно передающий силуэт, пропорции, конструктивное решение и детали. Этот эскиз ориентирован на ту или иную пластику материала, из которого должна быть выполнена задуманная форма костюма. Главное в разработке технического эскиза – показать конструкцию костюма. Рекламно-графический эскиз создается с целью привлечения внимания потенциальных потребителей.[8]

Этот эскиз не несет никакой технической информации, в отличие от выше указанных видов эскизов. Рекламно-графический эскиз используется в журналах, плакатах, каталогах, брошюрах, книгах и рекламных материалах. Главное в разработке рекламно-графического эскиза – оригинальность изображения костюма и выразительность эскиза. В настоящее время широко используется термин «фэшн-иллюстрация».

Фэшн-иллюстрация (по англ. «fashion illustration», где «fashion» – мода, «illustration» - иллюстрация), или модная иллюстрация – жанр иллюстрации (графики или живописи), напрямую связанный с модой. Фэшн-иллюстрацию можно отнести к рекламно-графическому эскизу, так как она не несет никакой технической информации о костюме, а главным в изображении является оригинальность и выразительность эскиза. Если под обычной иллюстрацией (от лат. illustratio – освещение, наглядное изображение) понимают изображение,

сопровождающее, дополняющее и наглядно разъясняющее текст (рисунки, гравюры, фотоснимки, репродукции и т. п.), то в фэшн-иллюстрации – это изображение, демонстрирующее модный образ человека, в котором главное не форма, а индивидуальность образа.[11]

Современный этап развития фэшн-иллюстрации отличается не только увеличением их количества по всему миру (Европа, Америка, Япония, Китай, Россия и др.), но и разнообразием стилей и техник, в том числе с учетом возможностей технических средств. Фэшн-иллюстрация занимает одно из ведущих мест в печатных и электронных изданиях. Так, например, в фэшн-альбоме, который является универсальной презентацией дизайнерских идей, фэшн-иллюстрация приобретает особую ценность. Однако, в том же самом фэшн-альбоме (или других рекламных изданиях: проспектах, буклетах и др.) для профессиональной подачи костюма эскиз может быть представлен не только в виде рекламной графики, как фэшн-иллюстрация, но и в виде эскизов различных видов, например, фор-эскиза и творческого с целью демонстрации этапов создания костюма.[13]

Таким образом, в фэшн-дизайне применяются различные виды эскизов, раскрывающие все этапы создания костюма: от идей (фор-эскиз) и детальной проработке костюма (творческий и технический эскиз) до его рекламы (рекламно-графический эскиз, и в частности, фэшн-иллюстрация). У каждого вида эскиза своя задача, свой уровень технического мастерства, определенный набор формальных признаков, необходимых для разработки. Качественная проработка эскизов различных видов с учетом необходимых требований позволяет избежать недопонимания между дизайнерами, конструкторами, производителями и потребителями.

Фэшн-дизайн – вид дизайна, интегрирующего достижения дизайна костюма и графического дизайна, представляющий собой дизайн-деятельность, охватывающую все сферы, порождаемые модой: дизайн костюма, журналы мод, обложки журналов, фэшн-иллюстрации, фэшн-альбомы, реклама модных брендов, оформление модных магазинов и др.[15]

Результаты проведенное исследование позволило определить место «фэшн-дизайна» в структуре современного дизайна, выявить тесную связь фэшн-дизайна с дизайном костюма и графическим дизайном, определить области применения фэшн-дизайна, разработать определение термина «фэшн-дизайн». Результаты исследования нашли применение в учебном процессе Кемеровского государственного института культуры при обучении будущих дизайнеров. Реализуемые студентами – дизайнерами проекты (творческие эскизы, фэшн-иллюстрации, рекламные плакаты и др.) обладая рекламной и информационной функциями, позволяют не только ориентироваться в огромном количестве существующих модных брендов, но и дают возможность понимать художественный образ

костюма, видеть красоту, гармонию окружающего мира.[16].

References

- [1] Арутчева Д.Д. Роль изобразительного навыка в формировании графического образа модного рисунка // Известия Самарского научного центра Российской академии наук – Самара: Самарский федеральный исследовательский центр Российской академии наук, 2017, Том 19, № 4. С. 60-63.
- [2] Иллюстрированная энциклопедия МОДЫ / Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова – Перевод на русский язык И.М. Ильинской, А.А. Лосевой – Прага: Издательство «Арття», 1986. – 608 с.: ил.
- [3] Композиция костюма: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с.
- [4] Коровко А.А. Феномен синтеза графического искусства и моды // Университетский научный журнал – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университетский консорциум, 2019, № 46. С. 129-137.
- [5] Лапик Н.А. Стилистический анализ «модных» иллюстраций периода Арт Деко // Международный научно-исследовательский журнал – Екатеринбург, 2013, № 1-2 (8). С. 8-11.
- [6] Лапик Н.А. Цифровые технологии в современной модной иллюстрации // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики – Тамбов: Грамота, 2014. № 6 (44): в 2-х ч. Ч. I. С. 106-112.
- [7] Луцейкович Т.Н., Тарабуко Н.И. Fashion-плакат // Новое в технике и технологии текстильной и легкой промышленности – Витебск: Витебский государственный технологический университет, 2015, С. 171-172.
- [8] Любенко М.С. Фэшн-дизайн как объект интеллектуальных прав: законодательство, судебная и деловая практика в Европе и США (обзор) // Право будущего: Интеллектуальная собственность, инновации, интернет – Москва: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2018, С. 148-155.
- [9] Мелкова С.В. Педагогические возможности фэшн-дизайна в развитии эстетического вкуса будущих специалистов в области дизайна // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018, № 45-2. С. 62-68.
- [10] Мелкова С.В. Проектирование: графический фэшн-дизайн: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн», «Дизайн костюма», квалификация выпускника – «бакалавр» / С.В.Мелкова; Кемеров. гос. ин-т культуры. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – 127 с.: ил.
- [11] Миргородская Н.В. Основные техники фэшн-иллюстрации начала XXI века // Искусство и культура – Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2014, № 1 (13). С. 56-60.
- [12] Мюллер В.К. Англо-русский словарь: 53 000 слов и словосочетаний – 20-е издание. – Москва: Русский язык – 1985. – 894 с.
- [13] Солтанбаева Г.Ш., Могильная А.В. Виды и стили современного модного иллюстрирования // Вестник Алматинского технологического университета – Алматы: Алматинский технологический университет, 2017, № 1. С. 9-13.
- [14] Сюй С. Анализ эффективности компьютерной графики для создания модных иллюстраций // Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности (прогресс) – Иваново: Ивановская государственная текстильная академия, 2013, № 2(1). С. 52-54.
- [15] Тимофеева М.Р., Дегтярева Г.В. Педагогические методики в эпоху внимания к устойчивому дизайну // Современные проблемы науки и образования – Пенза: Издательский Дом "Академия Естественности", 2017, № 5. <https://elibrary.ru/item.asp?id=30458086>
- [16] Шагалова Е.Н. Самый новейший толковый словарь русского языка XXI века: ок. 1500 слов / Е.Н. Шагалова. – Москва: АСТ: Астрель, 2011. – 413 с.